

ҲАҚ ҚУЛИ УБАЙДИЙ

Жамолиддин АБДУЛЛАЕВ

ЎзЖОКУ Ўзбек тили ва адабиёт кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация. Мумтоз ўзбек адабиёти ўзининг ранг-баранглиги ва бадиий камолоти билан жаҳон маданий бойлигининг муҳим бир қисми бўлиб, жумладан, туркий халқлар тарихий тараққиёти давомида кўпгина истеъдодли ижодкорларни етиштириб берган. Убайдий ҳам ўша эл фарзанди бўлиб, она тилидан ташқари араб ва форс тилларида бемалол ижод қила оладиган истеъдод соҳибларидан бири эди.

XVI аср ўзбек адабиёти тарихида ўзига хос тараққиёт йўли ҳамда босқичларига эга бўлган бой давр бўлди. Бу даврдаги илғор ва пешқадам қаламкашлар ўзларигача мавжуд бўлган, биринчи навбатда Навоий ижодига хос анъаналарни давом эттирган ҳолда, замон ва давр эҳтиёжларини ҳам ҳисобга олиб, хилма-хил шаклдаги жуда кўплаб асарларни ижод қилишга муяссар бўлдилар⁸.

Адабиётшунос М.Мирзааҳмедова эътироф этганидек, “XVI аср маданий ҳаётини айрим тарихчилар тушкунликка юз тутган давр деб талқин этадилар, аммо бу давр тарих асарлари, тазкираларини синчиклаб ўрганиш натижасида юқоридаги фикр бир мунча тўғри эмаслиги аниқланди”⁹.

Туркистон маданий ва адабий ҳаёти тарихида сезиларли из қолдирган, XVI асрда яшаб ижод этган анашундай шоирлардан бири Убайдий эди. Унинг тўлиқ номини тарихчилар Убайдуллоҳон ибн Маҳмуд Султон ибн Будоғ Султон ибн Абулхайрхон деб қайд этганлар¹⁰. Абулхайрхоннинг Будоғ Султон номли ўғли бўлиб, ундан икки фарзанд дунёга келган. Биринчиси – Муҳаммад Шайбонийхон, иккинчиси эса Маҳмудхон эди. Дашти қипчоқда туғилган Маҳмудхон (х. 858- м. 1452) бобоси Абулхайрхон қўлида тарбия топган¹¹. Кейинчалик у акаси Муҳаммад Шайбонийхон изидан бориб, тожу тахт учун олиб борилган бир қанча жанглarda фаол қатнашган. Мовароуннаҳр 1501 йил шайбонийлар қўлига ўтгач, унга Бухорони бошқариш топширилади¹².

Убайдуллоҳон ана шу Султоннинг фарзанди бўлиб, 1487 йилда (х. 892.) таваллуд топган. Тарихий ва илмий манбаларда унинг туғилиши ва вафоти санаси қайд қилинган ҳолда, лекин туғилган жойи тўғрисида маълумот жуда кам. Биз бу масала билан махсус шуғулланиб, Хоразм заминида

⁸ Абдуллаев М. Убайдий ҳаёти ва адабий фаолияти. Тошкент; 2000, 10-бет.

⁹ Мирзааҳмедова М. Хожа. Тошкент; Фан, 1975, 16-бет.

¹⁰ Мирзо Ҳайдар. Тарихи Рашидий. ЎзФА ШИ қўлёзмаси, Инв. № 4538, 94-а варақ.

¹¹ Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Али. Тарихи Шайбонийхон. ЎзФА ШИ қўлёзмаси, Инв. № 1505, 45-б варақ

¹² Ўша китоб, 46 б-варақ.

Убайдийнинг Вазир шаҳри яқинидаги Ямани Тирсак мавзеида туғилганлигини аниқладик. Бу тўғрида Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлэмалар фондидаги қўлэмалардан бирида «Убайдуллоҳон 892 ҳ. (1486 -1487) санада Вазир шаҳри этагидаги Ямани Тирсак мавзеида дунёга келди», – деб ёзилган. Бунга сабаб эса Шайбонийхоннинг 880-900 ҳ. йилларда Хоразмни эгаллаш учун қилган ҳарбий юришлари эди. Шу сафарларда унинг укаси Маҳмуд Султон ҳам унга ҳамроҳ бўлган. Бундай юришларда одатда шайбоний султонлари билан оила аъзолари бирга ҳамсафар бўлишган.

Убайдуллоҳон таваллуд топганда, отаси Маҳмуд Султон пири ва устои Носириддин Убайдуллоҳ Хожа Аҳрорга чақалоққа ном қўйиб беришни илтимос қилади. Хожа унга илтифот қилиб, ўз номларини (Убайдуллоҳ) берган. Ёлғиз фарзанд Убайдуллоҳоннинг ёшлик йиллари кўпроқ Бухорода ўтган. У бошига қийинчилик ва ташвишлар тушган чоғларнинг бирида бу тўғрида шундай дейди:

*Эл, кўплукни кўзга нега илгайсиз,
Ёлғиз кишидин ҳам нега кесилгайсиз.
Ёлғиз деб они кесилгайсиз ондинким,
Ёлғизнинг эрур ёри Худо, билгайсиз.¹³*

Бу тўртликда унинг ёлғиз фарзанд бўлганлигига ишорат бор. Шунинг учун ҳам ёлғиз фарзанд тарбиясига Маҳмуд Султон алоҳида эътибор беради. У ўз даврининг энг етук пиру олимларидан таълим ва тарбия олиб ўсада, араб ва форс тилларини, шеър ёзиш даражасида, мукаммал ўзлаштирган.

Убайдий ҳақида Мирзо Ҳайдар ўзининг «Тарихи Рашидий» асарида унинг илм-фанда етишган камолотини таърифлаб шундай деган эди: «У ёшлигидан барча фазилатлар билан безанган. Шу боис ҳам у 7 хил ҳусни хатда қалам юритар, айниқса, насх хатини ҳаммадан яхши ёзарди. «Каломуллоҳ»дан бир нусха кўчириб, Ҳарамайни Шарифайн (Макка ва Мадина)га жўнатган эди. Мусиқа илмида ва ашулада моҳир эди». ¹⁴ Шунга яқин ёки ўхшаш фикрлар бошқа тарихий, илмий адабиётларда ҳам мавжуддирки, булар Убайдийнинг илм-фан ва маънавиятда катта ютуқларга эриша олганлигидан гувоҳлик беради. Масалан, «Бахр ул-асрор» да «хони саодат нишон» Убайдуллоҳон фаннинг бир қанча тармоқларида ҳайратланарли натижаларга соҳиб бўлганлиги таъкидланган. ¹⁵ «Нафоис ул-маосир» да эса

¹³ Убайдий девони. ЎзФА ШИ қўлэмаси, инв. № 8931, 529-бет.

¹⁴ Мирзо Ҳайдар. Тарихи Рашидий. ЎзФА ШИ қўлэмаси, Инв. № 1430, 159-б варақ.

¹⁵ Муҳаммад ибн Вали. Бахрул асрор. ЎзФА ШИ қўлэмаси, инв. № 1375, 132-б варақ.

қуйидагиларни ўқиймиз: «Илми ҳадисда Убайдуллоҳон ҳазрати Хожа Муллои Исфаҳонийнинг шогирдидир ва фикҳда Мавлоно Маҳмуд Азизоннинг шогирдиким, Мовароуннаҳрда уламоларнинг машҳурларидан турур. Илми қироатни Мавлоно Ёрмуҳаммад Қорининг хизматларида ўтказган. Ул фанда (*Тажвид илми - Ж.А.*) бир таълиф кўргиздиким, тамоми қориларнинг тилини хатодин сақлар эрди. Муаммони яхши билур эрди». ¹⁶

Убайдуллоҳон Қуръони Каримга бўлган меҳр-муҳаббати ва қизиқишини унинг ёшликдаёқ Қуръонни ёд олгани, унинг қироатини тажвид услубига мувофиқ мукамал ўзлаштиргани ёки «Каломуллоҳ»ни насх хатида ўз қўлида кўчириб, Макка ва Мадинага юборганлигидан ташқари, Қуръонга туркий тилда тафсир ёзганлигидан ҳам билиш мумкин. Ҳасанхожа Нисорий бу тўғрида бундай дейди: “Фазилатларининг энг яхши кўрсаткичларидан бири – у (*Убайдий-Ж.А.*) Қуръон мутолаа ва қироатини осонлаштириш учун туркий тилда ёзган Қуръон тафсириким, далиллари суяниладиган асосда битилган...”¹⁷

Убайдуллоҳон фикҳ илмида ҳам бир рисола таълиф қилганки, у «фойдалар конидир», деб таърифланган. Убайдийнинг қироат, тафсир, фикҳ ёки диннинг бошқа масалаларига бағишланган рисоалари ҳозиргача топилгани йўқ. Аммо юқоридаги маълумотлар Убайдийнинг диний илмлар билан чуқур машғул бўлганлигини кўрсатиш билан бирга, унинг бадий ижодининг дин ва тасаввуф таълимоти билан қанчалик боғланганини аниқлаш нуқтаи назаридан ҳам алоҳида аҳамиятга моликдир.

У 1504 йилда катта амакиси Суюнчакхон Султоннинг қизига уйланади. Шу йилнинг охирларида эса унинг отаси Маҳмуд Султон, номаълум сабабларга кўра, Қундузга ҳоким этиб тайинланади ва ўша жойда вафот этади. Шайбонийхон ёлғиз укасининг жасадини Самарқандга келтириб дафн этгач, 18 ёшли меросхўр ўғли Убайдуллоҳонни Бухоро тахтига ҳукмдор этиб тайинлайди. Унинг тахтга чиқишига кўпчилик илм-фан ва адабиёт намояндалари катта умид ва хурсандчилик билан қарашдики, буни ўша давр тарихчиси Мир Муҳаммад Муншийнинг шу воқеа муносабати билан ёзган тарихидан ҳам илғаш қийин эмас:

*Абулғози Убайдулло Баҳодирхони динпарвар,
Биҳамдуллоҳ-ки, шуд жояш фарози маснади хони.
Муъини дини Пайгамбар шуду гардид таърихаш,
“Муъиниддин Убайдулло ибн Маҳмуд Шайбоний”.*¹⁸

¹⁶ Нафоис ул-маосир. ЎзФА ШИ қўлёзмаси инв. № 878, 104-б варақ.

¹⁷ Ҳасанхўжа Нисорий. Музаққири Ахбоб. – Тошкент; 1993, 27-бет.

¹⁸ Ўша китоб. 219-бет.

«Тарихи Рашидий» асари муаллифи Мирзо Ҳайдар Убайдуллохоннинг тахтда ўтирган замонини қуйидагича таърифлайди: «У (Убайдуллохон) ҳамма яхши хислатларни ўзида мужассамлаштирган подшоҳ эрди... У хизмат қилиб турган Бухоро халқининг яхши ва фозиллиги, фаровонлиги жиҳатидан Ҳиротни ва Ҳусайн Мирзо замонини эслатади».¹⁹

Убайдуллохон Бухоро тахтида ўтирган йили Шайбонийхон Хоразмга юриш бошлайди. У ҳам амакисининг ёнида иштирок этиб, Хоразмни эгаллаш учун олиб борилган жангда жасур, тадбиркор ва моҳир саркарда сифатида ҳам танилади.

Умуман, Убайдуллохоннинг кучли ҳарбий салоҳиятга эга, шижоатли саркарда эканлиги тарихий китобларда махсус қайд этилган. «Тарихи Муқимхоний»да у «Адолат шевасида ягона, жанг жабҳасида бағоят фарзона эди» – дейилган. «Тарихи Шайбонийхоний», «Тарихи Рашидий», «Тарихи Роқимий», «Зубдат ул-асрор» сингари асарларда ифодаланган бир қанча ҳарбий воқеалар бу баҳонинг ҳаққоний эканлигини кўрсатади.²⁰

Айтиш мумкинки, Убайдуллохон амакиси билан фақат ҳарбий юришларда эмас, балки Шайбонийхон ўтказган илмий, адабий йиғилишларда ҳам бирга бўлиб, ундан ўрнак олишга интиланган. Шу сабабли ҳам у «давр султонлари ичида фазилат ва камолотда ягона»лиги гоҳ-гоҳ Шайбонийхоннинг номи билан боғлиқ тарзда тилга олинади.

Убайдуллохоннинг адолату саховати, биринчи навбатда, дин равнақи, юрт ободлиги, халқ фаровонлиги, илм-фан, санъат, адабиёт ривожига ва шу соҳа кишиларининг тақдирига жиддий эътибор қилганлигида эди. Шу маънода «Музаққир ул-асҳоб»даги айрим далилларга эътиборни тортиш мақсадга мувофиқдир. Унда ёзилишича, Мавлоно Сурудий Убайдуллохоннинг воқеанависи бўлган. У айтиш пайтда жуда моҳир хаттот ҳам бўлган. Иморатларга ундан ўтказиб китобалар битадиган киши бўлмаган. Туркий ва форсий тилларда кўп яхши шеърлар битган. «Мансаб тақозосига кўра Хон (Убайдуллохон - Ж.А.) ҳузурига кириб тураркан. Буни кўролмаган ичиқоралар Хонга арз қилиб, уни Хон ҳарамига яқин жойга кириб чиқиши муносиб эмас, дейдилар. Шу сабабли Мавлоно иш юзасидан Хон олдига кириш пайтида кўп кутиб қоладиган бўлибди ва бу шеърни ёзиб унга етказибди. Рубойи:

Хизмат қилайин деб кечалар қолурмен,

Хизматда ўзимни илгари солурмен.

Бу турфаки, мутоб шогирдидек,

¹⁹ Мирзо Ҳайдар. Тарихи Рашидий. ЎзФА ШИ қўлёзмаси, Инв. № 4538, 110-а варақ.

²⁰ Муҳаммад Юсуф Мунший. Тарихи Муқимхоний. ЎзФА ШИ қўлёзмаси инв. № 7280, 110-а варақ.

*Тургон сайин оллингда қийин борурмен.*²¹

Ана шу воқеа ва шеърдан сўнг Мавлоно Сурудий Хоннинг хузурига бемалол кирадиган бўлган экан. Убайдий дарвештаб шоҳ ва шоир бўлганлиги учун «Султонлар суҳбати ва хизматиға рўйхушлик» бермайдиган зуҳд ва тариқат аҳллари ҳам унга эътиқод қўйганлар, баъзи ҳолларда бу халқнинг манфаати учун ҳам фойда етказган. Музкур манбада баён этилишича, Муҳаммад Амин Зоҳид номли «Зухд мақомида нодири замон» бўлган бир олим султонлардан фақат Убайдуллоҳонга эътиқод боғлаган. Бир вақт мазкур Хон даврида саркорлар лашкар харжу харажатлари учун халқдан молу жон билан ўлпон ола бошлаганлар. Бу оғир номақбул ишнинг олдини олиш ҳеч кимнинг қўлидан келмай қолган. Шунда Мавлоно Муҳаммад Амин Зоҳид Убайдуллоҳонга арз қилиб, деганки, «Бу буйруқда тўртта номуносиб иш рўй берган, яъни амалдорларингиз олиниши керак бўлган кишидан олмаяптилар ва олинмаслиги керак кишилардан эса олаяптилар, берилиши керагига бермаяптилар ва бермаслик лозим бўлганларга бераяптилар. Ана шундан сўнг Хон ноҳақ чиқарилган (ўлпон) фармонини бекор қилган экан. Лекин Хоннинг баъзи гумроҳ амалдорлари Муҳаммад Зоҳидга душманликларини пинҳона қила бошлаган, ноилож Шайх Хуросон томон сафарга чиқади, аммо йўлда Сурхондарё вилоятидаги Вахшивор кишлоғида вафот этади.

Фахрий Ҳиротий Убайдуллоҳонни Ҳиротда кўриб, уни «дарвеш кийимидаги шоҳ», деб айтган экан. Убайдийнинг ўзи ҳам бу хусусда бир ғазалида

Дарвешман ўз ҳолима, эй банда Убайдий,

*Юз шукрки, ҳоқони Кабоду Жом эмасмен.*²²

Умуман, унинг шеърлари орасида дарвешлик эътиқоди билан яшашга уринганлигини кўрсатувчи мисралар тез-тез учрайди. Бу, албатта, бизнингча, ўзига хос бир ижобий ҳодиса. Шунинг ҳам таъкиддаш керакки, Убайдий тасаввуфни чуқур билиш, шахсий ҳаётида тасаввуфий ҳақиқатларга рағбат билдириш билан кифояланиб қолмасдан, диний-тасаввуфий адабиёт хазинасига ўзининг маълум ҳиссасини қўшишга эриша олган шоир ҳамдир. У форс-тожик ва араб адабиётини билгани, арабий ва туркийгўи шоирларни йиғиб, адабий мажлис ва суҳбатлар ўтказар, бу йиғинларда диний, тасаввуфий шеърият устида ҳам баҳслар уюштирган. Бундай адабий мажлисларда ўзи ҳам иштирок этган Зайниддин Восифий ёзади: «Ул ҳазратнинг (Убайдий -Ж.А.) одати шу эрдикки, ҳар куни бир шеърни ўртага ташлаб, унга татаббуъ ва жавоб ёзишга шоирларни ундардилар. Дердиларки,

²¹ Хасанхўжа Нисорий. Музақкири Ахбоб. – Тошкент; 1993, 212-бет.

²² Убайдий девони, 45-б бет.

табъни бекорга ўтказманглар, уни машғул қилмоқ лозим. Суслик табънинг бўшашига сабаб бўлади ва зехни ўтмаслаштиради”.²³

Убайдуллохон Бухоронинг ободонлиги ва қурилишлари учун ҳам ғайрат кўрсатган. Унинг «давлати айёми»да барпо бўлган олий иморатлардан бири Мир Араб олий мадрасасидир.

Убайдуллохон бадий санъатларга кучли қизиқиш кўрсатган, ҳатто наққош, хаттот ва мусиқашунос, маърифатли бир шоҳ ва талантили шоир сифатида таърифлаган. У маданий, илмий савияси баланд инсон, жуда маҳсулдор шоир бўлган, «Убайдий» ва «Кул Убайдий» тахаллуслари билан шеърлар ёзган. Убайдуллохон умри давомида кучининг анча қисмини сиёсий ва ҳарбий курашларга сарфлаган бўлса-да, илм, адабиёт, айниқса, шеърят ривожини учун ҳам ўзининг баракали улушини қўша билганди.

У 1540 (945-46 х.) йилда касалликдан Бухорода вафот этади.²⁴ Унинг васиятига мувофиқ Хожа Нақшбандий аёқ учи тарафида дафн этилади.

Ундан алоҳида эътибор ва аҳамиятга молик асарлар бизга мерос қолган. Убайдий Шарқ шеърятининг деярли барча турларида қалам тебратган ижодкор. Унинг бизгача етиб келган энг атта қуллиёти 1583 йилда Мир ҳусайн ал-Ҳусайний томонидан кўчирилган. Бу қўлёзма ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида 8931 рақами билан сақланади. Шоирнинг яна бир сайланма девони масоил ус – салот, ҳикмат, рубоий, таржеъбанд ва нома каби жанрлардан иборат бўлиб, ҳозирда Туркиядаги “Нуру усмония” кутубхонасида сақланади. Бу мажмуъани Убайдуллохон котиби, хиротлик Мухаммадали (Мир Али) котиб томонидан кўчирилган деб тахмин қилдик. Чунки ҳусни хат унинг хатиغا жуда ўхшаш.

Убайдий туркий девонининг катга қисмини ғазал (310 тадан зиёд) жанридаги шеърлар ташкил қилади. Шоир ғазалларининг етакчи мавзуи ишқ. Бу анъанавий мавзуларда шеърлар айтиб, Убайдий ҳам Навоий шеърларидан илҳомланиб, том маънода улуғ шоирга издошлик қилди. Ишқий дил кечинмаларини тасвирлашда Навоийдан жуда кўп нарса ўрганди.

Убайдий ғазалда тил, услуб ва ифода соддалигини қўлга киритиш учун халқ оғзаки шеърятини намуналарига ҳам жиддий эътибор берган.

Шоирнинг ғазалиётига илоҳий ишқ ва мажозий ишқ мазмунидаги ғазаллари аксариятни ташкил қилса ҳам, лекин табиат манзаралари, ўзининг реал ҳис-туйғулари ифодасини топган ғазаллар ҳам мавжуд. Ғазалларнинг аксариятлари рамал, ҳажаз ва ражаз баҳридаги ғазаллар ташкил этади.

²³ Зайниддин Восифий. Бадоеъ-ул-вақоеъ. Тошкент: 1979, 46-бет.

²⁴ Ризоқулихон. Мажма ул-фусахо. ЎзФА ШИ қўлёзмаси инв. 5048, 40-б варақ.

Ўзбек рубоийнавислиги тараққиётига ҳам Убайдий ўзининг салмоқли ҳиссасини қўшган ва шу жанр учун белгиланган анъанавий қонун-қоидаларга тўла-тўқис амал қилибгина қолмасдан, уни маъно ва мазмун томонидан бойитиш, ҳаётга яқинлаштириш, тил ва ифодада самимийликка эришиш, турмуш тажрибаларидан келиб чиққан ибратли хулосаларни шеърхон ҳукмига ҳавола этишга катга аҳамият берган.

Унинг рубоийёти фақат маъно ва мазмун жиҳатидан эмас, бадий хусусиятлари томонидан ҳам бир қатор ўзига хослик ва янгиликларга эга. Убайдий рубоийларининг фикрий таъсирчанлиги ва мукамаллигини таъминлашга хизмат қилган бадий санъатлар ҳақида сўз юритганда, талмиҳ, ирсоли, масал, тазод, такрор, таносиб ва тамсил санъатларини алоҳида эслатиб ўтиш лозим. Шоирни 30 дан ортиқ туркий рубоийси ўзбек шеърятининг ҳам тематик, ҳам поэтик томондан бойитишга хизмат қилган.

Шоир шеърятда унинг қитъа жанридаги шеърлари ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Унинг ўзбек тилида 30 га яқин қитъаси мавжуд. Шоир қитъаларининг тили, ифода тарзи ва шеърый образи содда, ҳам ҳаётий ва уларнинг аксарияти 4 мисрадан иборатдир. Уларга мавзу нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, шоир ҳаётнинг кўп масалалари устида жиддий мулоҳаза юритганининг гувоҳи бўламиз.

Убайдий Аҳмад Яссавий ижоди анъанасининг истеъдодли давомчиси, ҳикмат жанрида қалам тебратган шоир сифатида ҳам адабиётимиз тарихидан ўзига хос ўрин эгаллайди.

Унинг 1786 байтдан иборат 235 тадан зиёд ҳикматлари нафақат сон жиҳатдан, балки маъно ва моҳият эътибори билан ҳам диққатга сазовордир. Шоир ҳикматларида таносиб, тазод, талмиҳ санъатларига тез-тез мурожаат қилган.

Убайдий ҳикматларининг тили Яссавий ҳикматлари тилига нисбатан бирмунча содда ва рангдор. Биз шоир ҳикматларидан бир қисминигина тадқиқ қилишга эриттдик, холос. Бу ҳикматлар илмда махсус текширишларни тақозо этади.

Убайдийдан бизгача «Ғайратнома», «Шавқнома», «Сабрнома. «Омонатнома» деб аталган манзумалар ҳам етиб келган. Унинг номалари Хоразмий, Саид Аҳмад, Юсуф Амирий номаларидан фақат шакл жиҳатидан эмас, мазмун жиҳатидан ҳам фарқланади. Уларда ахлоқий, таълимий, диний мавзуларда баҳс юритилади.

Убайдий форсий тилда 160 га яқин ғазал, 400 дан ортиқ, рубоийлар яратган. У форсий тилдаги ижодиётида анъанавий мавзу, тимсол ва тасвир воситаларига асосланган бўлса-да, анъанавийлик йўналиши ва услубида ҳам ўзининг истеъдод имкониятини намоён қила олгандир.

Шоирнинг арабий мероси 40 га яқин ғазал, қитъа ва фардлардан иборат. Убайдий арабий шеърда ғоя ва мазмуни билангина эмас, балки поэтик тасвир воситалари билан ҳам ўзига хосдир. Унинг арабча шеърларида шарқ шеърлятида қўлланилган бадий санъатларга кенг ўрин берилган.

Хулоса қилиб айтганда, XVI асрда ўзбек адабиётида Заҳриддин Муҳаммад Бобур, Муҳаммад Солиҳ, Пошо Хожа, Мажлисий каби шоирлар қаторида Убайдий ўзига хос салмоқли ҳисса қўшди. Убайдий ижодиёти юзасидан олиб бориладиган бундан кейинги тадқиқотлар унинг ижоди ва ижодий услубини, асарларининг ўзига хос томонларини очиқ беришда янги ютуқларга эришилиши шубҳасиздир.²⁵

Ўйлаймизки яқин келажакда Убайдий, ҳеч шубҳасиз, ўзбек адабиёти тарихида ўзининг муносиб ўринни эгаллайди.

²⁵ Абдуллаев М. Убайдий ҳаёти ва адабий фаолияти. Тошкент : 2000, 145-бет.